

IQTISODIY FANLARNI O‘QITISH SIFATINI OSHIRISH YO‘LLARI

Jabborov J.R.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Maktab menejmenti ta’lim
yo‘nalishi 1 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8039477>

***Annotatsiya.** Ushbu tezida Yangilanayotgan O‘zbekistonda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida iqtisodiy fanlarni o‘qitish yangi bosqichga ko‘tarish, sifatli ta’lim berish imkoniyatlarini oshirish, maktab o‘quvchilarida iqtisodiy va tadbirkorlikka oid bilim ko‘nikmalarini rivojlantirish, dars mashg‘uloti davomida foydalaniladigan ta’lim metodlari, ta’lim sifatini oshirish yo‘lidagi fikr – mulohazalar bildirilgan hamda tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Ta’lim tizimi, innovatsion yondoshuv, sifat, sifatli ta’lim, innovatsion ta’lim metodlari (ekskursiya dars, kombinatsion dars, dars konferensiya), ta’lim texnologiyalari, ta’lim sifatini ta’minlash.*

Yangilanayotgan O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi davrida ijtimoiy sohalarning barqaror taraqqiyotini belgilashda ta’limni modernizatsiya qilishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ta’lim tizimida yangi innovatsion yondoshuvlar, samarali o‘zgarishlar ro‘y berayapti.

Mamlakatimizda iqtisodiy fanlarni o‘qitish yangi bosqichga ko‘tarilayapti. Sifatli ta’lim berish imkoniyatlarini oshirish, maktab o‘quvchilarida iqtisodiy va tadbirkorlikka oid bilim ko‘nikmalarini rivojlantirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etishga katta e’tibor qaratilmoqda. Hozirda mamlakatda 210 ta oliygo‘h, 330 ta kasb maktabi, qariyb 400 ga yaqin kollej va texnikum hamda 10 mingdan ziyod umumiy o‘rta ta’lim maktablari faoliyat yuritadi. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi Farmon ida “Inson kapitalining mehnat bozori va mamlakatda o‘quvchilarning raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi asosiy omil sifatida rivojlantirish” chora tadbirlarida muhim vazifalar belgilab berildi. Bu esa o‘quvchilarning iqtisodiy bilim saviyasini oshirish, iqtisodiy munosabatlarga kirishish ko‘nikmalarini samarali rivojlantirishni taqazo etadi.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida “Iqtisodiy bilim asoslari” va “Tadbirkorlik asoslari” fanlarini o‘qitishning asosiy maqsadi o‘quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni va iqtisodiy madaniyatni shakllantirish, ijtimoiy-iqtisodiy faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan muayyan hayotiy vaziyatlarda eng maqbul yechim topa olish va to‘g‘ri qaror qabul qilishga hamda o‘quvchilarga tadbirkorlik faoliyati va tushunchasining shakllanishi, evolutsiyasi, mohiyati va mazmunini, tadbirkorlikni tashkil etish, amalga oshirish, rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida bilim berishdan iborat.

O‘quvchilarning iqtisodiy munosabatlarga kirishish ko‘nikmalarini rivojlantirishda integratsiya, mehnat munosabati bilan bog‘liqlik, tarbiyaviy omillar birligi, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojiga moslik, shaxsning ehtiyoj va imkoniyatlari birligi individual xususiyatlarini inobatga olish, tabaqaviy yondashish, jamoa imkoniyatining ustuvorligi, o‘yin xarakteriga egalik kabi tamoyillar alohida o‘rin tutadi. Mazkur tamoyillarni amalga oshirishda o‘quvchilarning iqtisodiy ta’lim qadriyatlariga asoslanadi va ajralmas pedagogik jarayonlarida aks etadi. Ta’limga innovatsion yondashuv sharoitida iqtisodiy fanlarni o‘qitishda umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarining iqtisodiy bilim va ko‘nikmalarini

rivojlantirishda o‘yin texnologiyalaridan foydalanish mazkur fanlarning o‘qitilish sifatini oshiradi. Bunda:

Xorijiy davlatlarning shaxsning iqtisodiy bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishda o‘yin texnologiyalaridan foydalanishga oid tajribasi, xususan, “Monopoliya”, Pul oqimi” hamda “Iqtisodiy o‘n ikkilik” o‘yin tajribalarini qo‘llanishi maqsadga muvofiqdir. Dars mashg‘ulotlarida “Muammoli o‘qitish”, “Guruhiy qidiruv” va “Modulli ta‘lim” kabi metodlarga asoslangan imitatsion xarakterdagi pedagogik (“Ishbilarmon”, “Ishchanlik”, “Krassvord”, “Onagramma”, “Rebus”) o‘yinlar tashkil etilishi o‘quvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda iqtisodiy muammolarni rolli o‘yinlar asosida mustaqil hal qila olish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘yin jarayonida hal etiladigan vazifalar:

- 1) Iqtisodiy xarakterdagi topshiriqlar yordamida o‘quvchilarning iqtisodiy bilimlarini umumlashtirish va tizimlashtirishga o‘rgatish;
- 2) O‘quvchilarda muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish (yechimni topish) malakalarini rivojlantirish;
- 3) Amaliy topshiriqlar yordamida o‘quvchilarda iqtisodiy bilim, ko‘nikma va malakalarini musaqil baholash qobiliyatini shakllantirish.

Iqtisodiy fanlar dars mashg‘ulotlari innovatsion ta‘lim metodlari (ekskursiya dars, kombinatsion dars, dars konferensiya) asosida tashkil etilishi orqali samaradorlikka erilishiladi.

Iqtisodiy fanlardan ekskursiya darsi sinfdan tashqari mashg‘ulot bo‘lib, ishlab chiqarish va servis korxonalarida o‘tkazilishi mumkin. Bu jarayonda tanqidiy fikrlash texnologiyasidan foydalanib o‘quvchilarning iqtisodiy-huquqiy kompetensiyasi shakllantiriladi. Shu bilan birgalikda ekskursiya darslarida ivristik ta‘lim texnologiyalaridan foydalanilishi o‘quvchilarning marketing – tadbirkorlik kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Ta‘limiga innovatsion yondashuv sharoitida iqtisodiy bilim asoslari fanidan kombinatsion darsi nazariy, amaliy, to‘garak kabi ta‘lim shakllarining barchasini birdek loyihalash texnologiyasidan foydalanib olib boriladi. Kombinatsion darsda loyihalash metodini qo‘llash orqali o‘quvchilarning axborot – tahliliy kompetensiyasini shakllantiradi.

Iqtisodiy fanlardan dars konferensiya mashg‘uloti zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanib, konferensiya, ijtimoiy tarmoqlar (telegram, instagram, facebook va boshqalar) orqali differensial ta‘lim texnologiyasidan foydalanib dars olib boriladi. Bunda o‘quvchilarning axborot - tahliliy kompetensiyasi shakllanadi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, o‘quvchilarning iqtisodiy munoabatlarga kirishish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon tashkiliy metodik jihatdan to‘g‘ri, samarali yo‘lga qo‘yilishi hamda ustuvor tamoyillarning tanlanishiga bog‘liqdir. Iqtisodiy fanlarni o‘qitish metodikasining takomillashtirish, jumladan, dars mashg‘ulotlarida muammoli topshiriqlar, o‘quv loyihalari, amaliy va didaktik o‘yinlarga ustuvorlik berish orqali o‘quvchilarda iqtisodiy va tadbirkorlikka oid bilim va ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Iqtisodiy fanlarni o‘qitish metodikasini takomillashtirish bo‘yicha quyidagi amaliy tavsiyalar tavsiya etiladi:

1. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quvchilarining iqtisodiy munosabatlarga kirishish ko‘nikmalarini rivojlantirish yaxlit tizimini ishlab chiqish, unda fanlararo aloqadorlik hamda

ta’lim tashkilotlari bilan ishlab chiqarish korxonalarini o‘rtasida integratsiyani aks ettirishga erishish lozim.

2. “Iqtisodiy bilim asoslari” va “Tadbirkorlik asoslari” fani bo‘yicha tashkil etiladigan darslarning interfaollik xarakterida bo‘lishiga erishish, bunda asosiy e’tiborni umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarining iqtisodiy munosabatlarga kirishish masalalarini rivojlantirishga qaratish maqsadga muvofiq.

3. Bozor iqtisodiyoti sharoitida maktab pedagog xodimiga quyidagi tadbirkorlik talablari qo‘yiladi: mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olish va his etish; bozor qonun-qoidalarini, talablaridan kelib chiqqan holda dars mashg‘ulotlarini tashkil etish; taraqqiyot bilan barobar qadam tashlash; hamkorlik, hamjihatlik, hamijodkorlik bilan ish yuritish; mustaqil fikr yuritish olish; maqsadni aniq qo‘ya olish; ishbilarmonlik; ijodkor, yaratuvchi; talabchan va mehribon; vaqtning qadriga yetadigan; xushmuomala inson bo‘lishi kerak.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni//<https://lex.uz/docs/4312785>.
2. Xalikov A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. – Toshkent, Iqtisod moliya, 2012.
3. Djuraev R.X., Turg‘unov S.T. Ta’lim menejmenti. – Toshkent., “Vorish-Nashriyot”., 2006.
4. Raxmatullaeva D.R. Bo‘lajak mutaxassislarini tadbirkorlik faoliyatiga yo‘naltirib o‘qitish texnologiyasi. //«Zamonaviy ta’lim/ Sovremennoe obrazovanie», T., 2017, 1-son. –70-74-b.
5. Rasulov A.N. Zamonaviy ta’lim klasteri sharoitida “Iqtisodiy bilim asoslari” fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirish. Avtoref. dis. ... p.f.n.-T.: 2022.-12 b.
6. Rasulov A.N. Iqtisodiy bilim asoslari bo‘yicha fan oyligini o‘tkazish yuzasidan metodik tavsiya. //Ta’lim, fan va innovatsiya ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy-uslubiy jurnali 2022 - №1.-B. 87-89. (13.00.00 № 18).